

ULTRASONIDO PULMONAR EN EL PROCESO CLÍNICO KINESIOLÓGICO: LINEAMIENTOS CLÍNICOS Y DE GOBERNANZA PARA SU APLICACIÓN EN CHILE

DOCUMENTO DE POSICIÓN

Colegio de Kinesiólogos de Chile
Grupo de Interés de Ecografía en Kinesiología

Santiago de Chile, junio 2026

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES PRINCIPALES

El ultrasonido pulmonar se ha incorporado progresivamente como una herramienta de apoyo a la evaluación respiratoria en contextos críticos, permitiendo obtener información inmediata, repetible y contextualizada al lado del paciente. En el proceso clínico kinesiológico, su uso puede contribuir a la valoración funcional, al seguimiento de intervenciones respiratorias y a la toma de decisiones terapéuticas, siempre que se integre dentro de las competencias profesionales, los límites normativos y los estándares de formación correspondientes. Este documento de posición propone lineamientos clínicos y de gobernanza para orientar su aplicación en Chile, considerando la evidencia internacional disponible, el marco normativo nacional, la experiencia de expertos y la necesidad de avanzar hacia una práctica segura, trazable y estandarizada.

- El ultrasonido pulmonar debe entenderse como una herramienta complementaria del examen físico respiratorio dentro del proceso clínico kinesiológico.
- Su uso en kinesiológica debe orientarse a la evaluación funcional, el seguimiento clínico y el apoyo a la toma de decisiones terapéuticas, sin sustituir estudios imagenológicos integrales ni formular diagnósticos médicos nosológicos.
- La incorporación segura del ultrasonido pulmonar requiere formación estructurada, práctica supervisada, evaluación de competencias y mecanismos de mantención de la competencia clínica.
- La exploración debe realizarse con una nomenclatura descriptiva y funcional, utilizando registros clínicos claros, trazables y coherentes con los objetivos kinesiológicos.

- En pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, deterioro ventilatorio o alteraciones respiratorias de causa no precisada, se recomienda realizar una exploración dirigida con ultrasonido pulmonar para identificar cambios estructurales pleuropulmonares que puedan contribuir a la deficiencia respiratoria, integrando estos hallazgos al examen físico, al razonamiento clínico kinesiológico y a la planificación terapéutica.
- Se recomienda una evaluación sistemática de 12 zonas en adultos y niños mayores, y un esquema simplificado de seis zonas en neonatos y lactantes menores de 24 meses como aproximación inicial.
- Los hallazgos relevantes deben comunicarse oportunamente al equipo clínico responsable cuando impliquen deterioro, cambio respecto de evaluaciones previas o necesidad de modificar la conducta terapéutica.
- La gobernanza institucional debe considerar estándares de formación, supervisión, registro, almacenamiento de imágenes, auditoría y actualización periódica del documento.

1. INTRODUCCIÓN.

El examen con ultrasonido, realizado por el clínico tratante en el mismo entorno asistencial (*point-of-care ultrasound*), se ha incorporado progresivamente en unidades críticas y servicios de urgencia con la finalidad de complementar la evaluación clínica sin reemplazar los estudios de imagen integrales realizados por servicios de radiología. Su uso, como una extensión del examen físico tradicional, permite una evaluación no invasiva, inmediata y repetible de distintas estructuras corporales en tiempo real (Narula et al., 2018). Este desarrollo ha sido favorecido por la disponibilidad de equipos portátiles y ultraportátiles, así como por la evidencia reciente que respalda su integración en la práctica clínica (Díaz-Gómez et al., 2021; Guevarra et al., 2025). En este contexto, el ultrasonido pulmonar destaca por su utilidad en la evaluación de pacientes con compromiso respiratorio, adquiriendo creciente relevancia como una herramienta de alta sensibilidad y especificidad, mostrando en algunos contextos un rendimiento superior a la radiografía de tórax en la detección de alteraciones estructurales asociadas a condiciones respiratorias (Demi et al., 2023; Di Serafino et al., 2023; Lichtenstein et al., 2014; Mongodi et al., 2025; Volpicelli et al., 2012).

La World Physiotherapy, en conjunto con la “*International Society for Electrophysical Agents in Physiotherapy*” (ISEAP), ha reconocido explícitamente el uso del ultrasonido como una herramienta fundamental para la evaluación funcional y apoyo a la intervención terapéutica (World Physiotherapy, 2011). Un referente conceptual para el uso del ultrasonido por fisioterapeutas ha sido

descrito bajo el concepto de *rehabilitative ultrasound imaging*, entendido como el empleo de imágenes de ultrasonido para apoyar la evaluación morfológica y funcional, entregar retroalimentación durante la intervención y monitorizar cambios asociados al proceso terapéutico (Whittaker et al., 2007).

La kinesiología chilena forma parte de la comunidad internacional de la fisioterapia a través de su vinculación con la *World Physiotherapy*. Para efectos de este documento, los términos kinesiología y fisioterapia, así como kinesiólogo y fisioterapeuta, serán empleados de manera equivalente, considerando las particularidades normativas del contexto chileno.

En Chile, como parte de las funciones declaradas, los kinesiólogos participan en el manejo respiratorio de pacientes en condición crítica (Resolución Exenta 514, 2020) y han manifestado interés en incorporar el ultrasonido como herramienta de evaluación en su proceso asistencial (Declaración Sobre Ecografía, 2023; Ministerio de Salud Chile, 2025).

Dentro del proceso clínico kinesiológico, el ultrasonido pulmonar se ha descrito como una herramienta que complementa el examen físico tradicional y contribuye en la toma de decisiones terapéuticas en unidades de cuidados críticos, particularmente en la identificación de hallazgos pleuropulmonares, el ajuste oportuno de estrategias ventilatorias y el apoyo al proceso de destete de la ventilación mecánica (Hassan et al., 2025; A. Le Neindre et al., 2023; Leech et al., 2015; Ntoumenopoulos, 2015; Ntoumenopoulos et al., 2014; Sepúlveda et al., 2025).

Un factor reconocido como determinante para la incorporación segura y estandarizada del ultrasonido, como parte del examen físico al pie de la cama del paciente, son marcos institucionales claros que orienten su implementación (Conner et al., 2025; Díaz-Gómez et al., 2021; Ma et al., 2025; Wong et al., 2019).

En Chile, aún no existe una normativa específica que regule el alcance clínico y la gobernanza del ultrasonido pulmonar dentro del proceso clínico kinesiológico. Esta situación limita el desarrollo e implementación de este recurso, comprometiendo su integración plena como herramienta funcional segura y confiable en la práctica clínica (British Medical Ultrasound Society, 2023; Declaración Sobre Ecografía, 2023; Ma et al., 2025).

Este documento tiene por objetivo proponer un conjunto de lineamientos clínicos y de gobernanza para el uso seguro y confiable del ultrasonido pulmonar en el proceso clínico kinesiológico chileno, alineado con las recomendaciones de la *World Physiotherapy*, ISEAP y la evidencia internacional disponible.

2. METODOLOGÍA

Este documento presenta una posición profesional elaborado mediante revisión narrativa de la literatura científica y consenso de expertos. Su desarrollo se basó en el análisis de literatura relevante, documentos clave de referencia profesional y legislación vigente en el país, complementado con un proceso de consenso del equipo autor, sustentado en su experiencia en cuidados críticos, docencia y gestión clínica.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

El proceso se desarrolló entre Mayo del 2025 y Abril del 2026. Se realizó primero una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus y Google Scholar, complementada con búsqueda manual en revistas especializadas y documentos de sociedades científicas. Los términos de búsqueda incluyeron: "lung ultrasound", "point-of-care ultrasound", "physiotherapy", "respiratory therapy", "governance", "training", "competency", combinados mediante operadores booleanos (AND, OR). Se incluyeron artículos publicados en inglés y español, sin restricción temporal para documentos fundacionales, priorizando literatura de los últimos 10 años para evidencia clínica. La selección de artículos fue realizada por consenso entre los autores.

PROCESO DE CONSENSO

La definición de acuerdos y el desarrollo de los núcleos temáticos se llevó a cabo mediante un proceso de deliberación y consenso iterativo. Para ello, se realizaron instancias de análisis, discusión y toma de decisiones en formato sincrónico, a través de videoconferencias mensuales, y en modalidad asincrónica, mediante documentos colaborativos en línea. Las recomendaciones fueron aprobadas por consenso unánime de los autores. En los casos donde existió discrepancia inicial, se procedió a discusión estructurada hasta alcanzar acuerdo.

En este documento se adoptó como marco conceptual la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), propuesta por la Organización Mundial de la Salud y ampliamente utilizada en fisioterapia a nivel internacional, con el propósito de organizar e interpretar los hallazgos ultrasonográficos en relación con la función respiratoria y sus implicancias clínicas (World Health Organization, 2001).

PANEL DE EXPERTOS

Todos los autores que participaron en este documento cuentan con más de cinco años de experiencia clínica utilizando ultrasonido pulmonar en unidades de paciente crítico, han aprobado cursos de la especialidad, poseen trayectoria docente en la enseñanza del ultrasonido pulmonar, forman parte del Grupo de Interés en Ecografía en Kinesiología, asociado al Colegio de Kinesiólogos de Chile y a la International Society for Electrophysical Agents in Physiotherapy (ISEAP) y además son especialistas en kinesiología intensiva reconocidos por el Departamento Nacional de Especialidades Kinesiológicas (DENAKE).

REVISIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO

El texto fue sometido a revisión externa por nueve revisores seleccionados por sus perfiles complementarios. En conjunto, sus áreas de experiencia incluyeron kinesiología intensiva, *point-of-care ultrasound*, radiología, gestión en salud, ciencias de la rehabilitación y asesoría jurídica.

Dentro de este proceso, el Colegio de Kinesiólogos de Chile participó activamente mediante la revisión realizada por su director de perfeccionamiento y de su asesor legal. Sus observaciones contribuyeron a fortalecer la coherencia legal, conceptual y operativa del documento, resguardando la independencia intelectual del equipo autor.

Los comentarios recibidos fueron analizados por el panel de autores e incorporados mediante discusión interna.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Y FINANCIAMIENTO

Los autores declaran no tener conflictos de interés relacionados con el contenido de este documento. La elaboración del presente documento no recibió financiamiento externo. Los autores realizaron este trabajo como parte de sus actividades académicas y profesionales voluntarias en el Grupo de Interés en Ecografía en Kinesiología del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

3. ALCANCE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS ULTRASONOGRÁFICOS PULMONARES EN EL CONTEXTO KINESIOLÓGICO.

El uso sistemático del ultrasonido pulmonar permite al kinesiólogo interpretar hallazgos estructurales en tiempo real que afectan la función respiratoria, definida por la CIF como “aquellas funciones relacionadas con la inhalación de aire en los pulmones, el intercambio de gases entre el aire y la sangre, y la expulsión del aire que incluye funciones tales como la frecuencia, ritmo y profundidad de la respiración” (código CIF b440).

Desde esta perspectiva, las imágenes obtenidas mediante ultrasonido, permiten identificar alteraciones tanto en el parénquima pulmonar (Código CIF s4301) como en la pleura (Código CIF s4308), que pueden asociarse a la deficiencia del intercambio gaseoso (Código CIF b440) y alteración del patrón respiratorio, ya sea frecuencia respiratoria (Código CIF b4400) o la expansión pulmonar (Código CIF b4402).

Para estandarizar el lenguaje utilizado en esta descripción, se considera como referencia la nomenclatura reconocida por consensos y guías internacionales en ultrasonido clínico, que describen de manera sistemática los artefactos generados en la interfaz pleuropulmonar y las estructuras torácicas (Demi et al., 2023; Lichtenstein et al., 2014; Volpicelli et al., 2012). El reciente consenso internacional de expertos proporciona recomendaciones actualizadas sobre aspectos técnicos y aplicaciones clínicas del ultrasonido pulmonar cuantitativo en cuidados intensivos de adultos, pediátricos y neonatales, constituyendo una referencia fundamental para la estandarización de la práctica (Mongodi et al., 2025).

Desde esta perspectiva, hallazgos ultrasonográficos como las líneas A, líneas B, engrosamiento o irregularidad pleural, aumento de ecogenicidad en el parénquima, broncograma aéreo estático o dinámico, desplazamiento diafragmático, deslizamiento pleural u ocupación pleural por aire o por fluidos, son entendidos como expresiones estructurales observables que reflejan alteraciones en la composición, contenido o movilidad del parénquima pulmonar o de la pleura.

En este marco, el ultrasonido pulmonar aporta información clave para caracterizar y cuantificar el tipo y magnitud de la deficiencia estructural respiratoria que se traducen en fenómenos restrictivos que limitan la expansión pulmonar (Tabla 1). Además, permite evaluar la estructura pulmonar en

forma global a través de sistemas de puntaje de aireación pulmonar, útil para la valoración y seguimiento de intervenciones clínicas y en el destete ventilatorio (Sepúlveda et al., 2025; Soummer et al., 2012).

Tabla 1. Fenómenos Restrictivos Identificables Con Ultrasonido Pulmonar

Alteración Estructural	Hallazgos Ultrasonográficos	Condiciones Asociadas
Condensación del parénquima por colapso 	-Aumento de ecogenicidad del parénquima predominantemente homogénea, (patrón tisular), sin broncograma aéreo o con broncograma estático (Modo 2D) -Sin vascularización pronunciada (Modo Doppler Color) -Línea pleural rasgada, cambio de patrón en inspiración (reclutamiento tidal) Pulso pulmonar	Atelectasia
Condensación del parénquima por ocupación 	-Aumento de ecogenicidad del parénquima predominantemente heterogénea, con broncograma aéreo fluido o dinámico (Modo 2D). Vascularización pronunciada con patrón arborizado (Modo Doppler Color)	Neumonía, Hemorragia alveolar, Tumor, exceso de transudado
Compromiso intersticial bilateral homogéneo 	-Líneas B (3 o más por área), bilaterales, que aumentan en cantidad en zonas dependientes -patrón gravitacional- (Modo 2D)	Edema Pulmonar Cardiogénico
Compromiso intersticial heterogéneo o focal 	-Líneas B focales o con patrón heterogéneo, no siguen un patrón gravitacional (Modo 2D) -Patrón con zonas “respetadas” en SDRA -Línea pleural irregular	Neumonía, fibrosis, SDRA, EPID, hemorragia alveolar
Ocupación pleural por aire 	-Líneas A, sin desplazamiento pleural (Modo 2D) -Líneas paralelas y horizontales en la zona correspondiente al parénquima (Modo M). -Punto pulmonar	Neumotórax
Ocupación pleural por fluidos 	Imagen anecoica o hipoecoica en zonas dependientes del pulmón (Modo 2D) Patrón sinusoidal de la pleura (Modo M) <i>Signo de la medusa a nivel pulmonar</i>	Derrame Pleural. Quilotórax, Hemotórax

SDRA: Síndrome de distrés respiratorio agudo; **EPID:** Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa

Fuente: Elaboración propia.

El examen puede ser aplicado en dos contextos clínicos principales:

- **Exploratorio:** evaluación de una o más zonas en el tórax como parte del examen físico en pacientes con disnea, insuficiencia respiratoria o alteraciones ventilatorias de causa no precisada.
- **Dirigido:** cuando existe una sospecha clínica específica que requiere evaluación estructural complementaria, monitoreo funcional, control de respuesta terapéutica o evaluación del destete ventilatorio.

En los adultos se recomienda el uso de un transductor de baja frecuencia para la exploración del parénquima pulmonar (2–5 MHz) en zonas laterales y posteriores, mientras que en la zona anterior del tórax se sugiere utilizar el transductor lineal (6–12 MHz), dependiendo de la constitución física del paciente y la profundidad requerida para el examen. En neonatos se recomienda el uso de transductores microlineales, con menor superficie (huella) y mayor frecuencia, son preferidos, especialmente en prematuros (14–20 MHz), debido a la necesidad de mayor resolución en estructuras superficiales (Mongodi et al., 2021). En lactantes, se privilegia el uso de transductores lineales de alta frecuencia en todo el examen (10–14 MHz) (Mongodi et al., 2025).

AIREACIÓN PULMONAR

La cuantificación de la aireación pulmonar o *Lung Ultrasound Aeration Score*, se ha consolidado como una herramienta fundamental en el monitoreo de pacientes críticos (Mongodi et al., 2025), permitiendo objetivar la magnitud de la deficiencia estructural global (pérdida de aireación) así como su evolución en el tiempo, proporcionando un abordaje estandarizado, validado y replicable para la valoración clínica en el contexto kinesiológico.

Existen diversas propuestas para la cuantificación de la aireación pulmonar con ultrasonido, con variaciones en el número y distribución de las regiones exploradas según la edad, el tamaño torácico, el contexto clínico y el objetivo de la evaluación. En adultos y niños mayores, un reciente consenso de la *European Society of Intensive Care Medicine* (ESICM) recomienda una exploración sistemática de 12 zonas, distribuidas en seis regiones por hemitórax (Mongodi et al., 2025), siguiendo esquemas previamente utilizados en estudios de cuantificación de aireación pulmonar en población adulta (Mongodi et al., 2017; Soummer et al., 2012; Tierney et al., 2017).

En neonatos y lactantes pequeños, en cambio, debido al menor tamaño torácico y la necesidad de adaptar la exploración a la factibilidad clínica, la literatura describe esquemas simplificados de exploración de 6 o 10 regiones (Brat et al., 2015; Copetti et al., 2008; Gregorio-Hernández et al., 2020; Mongodi et al., 2025; Raimondi et al., 2021; Rodriguez-Fanjul et al., 2020).

Sobre la base de estos antecedentes, este consenso propone utilizar un esquema simplificado de 6 zonas en neonatos y lactantes pequeños hasta 1 años de edad, y un esquema extendido de 12 zonas en niños mayores de 1 años y adultos, como referencia operativa para la estandarización de la evaluación de la aireación pulmonar con ultrasonido (Figura 1). No obstante, esta transición debe interpretarse de manera flexible y adaptarse a las características anatómicas, el contexto clínico y los objetivos de la evaluación en cada paciente.

Figura 1. Zonas de exploración pulmonar para evaluación de la aireación.

A: Exploración en niños > 1 año y adultos: **Zonas anteriores:** entre línea media esternal y línea axilar anterior; **AS:** antero superior; **AI:** antero inferior; **Zonas Laterales:** entre línea axilar anterior y línea axilar posterior; **LS:** latero superior; **LI:** latero inferior; **Zonas Posteriores:** entre línea axilar posterior y línea vertebral; **PS:** postero superior; **PI:** postero inferior.

B: Exploración en neonatos y lactantes (< 1 año): **Zona anterior:** entre línea media esternal y línea axilar anterior; **Zona Lateral:** entre línea axilar anterior y línea axilar posterior; **Zona Posterior:** entre línea axilar posterior y línea vertebral.

Fuente: Elaboración propia (con apoyo de inteligencia artificial, editado por los autores).

A cada zona evaluada se le asigna un puntaje de 0 a 3, en función del patrón ultrasonográfico predominante (Mongodi et al., 2025):

- **0 puntos:** presencia de líneas A bien definidas, con deslizamiento pleural conservado. Corresponde a una aireación normal.
- **1 punto:** aparición de ≥ 3 líneas B separadas o que ocupen $\leq 50\%$ de la pleura. Indicativo de una pérdida leve de aireación.
- **2 puntos:** líneas B coalescentes, agrupadas a menos de 3 mm entre sí o que ocupen $>50\%$ de la pleura. Refleja un compromiso intersticial moderado.
- **3 puntos:** presencia de consolidación pulmonar subpleural, caracterizada por ecogenicidad homogénea e hipoecoica. Compatible con una pérdida completa de aireación en esa zona.

De esta manera, en el examen de 6 regiones, para neonatos y lactantes (< 1 año), el puntaje varía entre 0 (aireación normal) y 18 puntos (pulmón sin aireación) (Tabla 2), mientras que, en el examen de 12 regiones, para niños mayores y adultos, varía entre 0 y 36 puntos (Tabla 3).

Tabla 2. Calificación grado de deficiencia de aireación pulmonar para neonatos y lactantes (< 1 año), basado en la CIF.

Clasificación CIF	% Deficiencia estimada	Puntaje LUS (0-18)
Sin deficiencia	$<5\%$	0
Deficiencia leve	5-24%	1-4
Deficiencia moderada	25-49%	5-8
Deficiencia grave/severa	50-95%	9-16
Deficiencia completa	96-100%	17-18

Tabla 3. Calificación grado de deficiencia de aireación pulmonar para niños (>1 año) y adultos, basado en la CIF.

Clasificación CIF	% deficiencia estimada	puntaje LUS (0-36)
Sin deficiencia	$<5\%$	0-1
Deficiencia leve	5-24%	2-8
Deficiencia moderada	25-49%	9-17
Deficiencia grave/severa	50-95%	18-34
Deficiencia completa	96-100%	35-36

INTEGRACIÓN EN EL PROCESO CLINICO KINESIOLÓGICO

Considerando todo lo anterior, podemos concluir que el ultrasonido pulmonar, al permitir identificar e interpretar con mayor certeza las deficiencias estructurales pleuro-pulmonares, aporta de manera significativa al razonamiento clínico kinesiológico, favoreciendo intervenciones más precisas y seguras (A. Le Neindre et al., 2023; Ntoumenopoulos et al., 2024), cuya aplicación se enmarca en los límites profesionales y normativos que se desarrollan en la sección de gobernanza del presente documento (Figura 2).

Figura 2. Integración del Examen de Ultrasonido Pulmonar en Razonamiento Clínico Kinesiológico.

Fuente: Elaboración propia (con apoyo de inteligencia artificial, editado por los autores).

LIMITACIONES TÉCNICAS Y CONTEXTUALES DEL ULTRASONIDO PULMONAR

El ultrasonido pulmonar presenta limitaciones inherentes a la técnica, particularmente en condiciones que dificultan la adecuada transmisión del haz ultrasónico, como el enfisema subcutáneo, la presencia de aire extrapulmonar, vendajes extensos o alteraciones de la superficie cutánea (Demi et al., 2023; Laursen et al., 2021; Volpicelli et al., 2012) . Asimismo, factores del paciente como obesidad mórbida o limitaciones en la ventana acústica pueden reducir la calidad de la imagen y la interpretabilidad de los hallazgos (Laursen et al., 2021; Lichtenstein et al., 2014). Estas condiciones deben ser consideradas al momento de interpretar los resultados, integrándolos siempre con la evaluación clínica global.

4. GOBERNANZA

La gobernanza en salud puede definirse como el conjunto de estructuras, normas y procesos que orientan la práctica clínica hacia la calidad, la seguridad y la responsabilidad profesional. A través de ella se regulan las competencias, la formación y los mecanismos de supervisión que garantizan una atención coherente con los marcos éticos y legales vigentes (World Health Organization, 2012). En este documento se ha considerado la formación de competencias en el uso de ultrasonido como un componente de la gobernanza, ya que entrega respaldo formativo, técnico y profesional para su incorporación segura dentro del proceso clínico kinesiológico.

Como ejemplo, en Reino Unido se han propuesto marcos de referencia que abordan la delimitación del ámbito de práctica, la formación y los mecanismos de gobernanza profesional del uso del ultrasonido en fisioterapia (British Medical Ultrasound Society, 2023; L. M. Hayward et al., 2025; Smith et al., 2023; The Chartered Society of Physiotherapy, 2022) y específicamente en ultrasonido pulmonar (Gustafson Owen et al., 2022; Smith et al., 2022), que orientan la organización de estos lineamientos en el contexto local.

DENOMINACIÓN DEL EXAMEN

En este documento se adoptará el término “ultrasonido pulmonar” para referirse al uso de ondas de ultrasonido aplicadas a la evaluación respiratoria dentro del proceso clínico kinesiológico. Esta denominación resulta coherente con el ámbito de los agentes físicos vinculados al ejercicio de la kinesiólogía y con el marco normativo chileno, que incluye el ultrasonido dentro de las formas de fisioterapia comprendidas en el ejercicio profesional (Decreto Supremo 1082, 1958). Su uso busca

mantener una nomenclatura consistente para describir esta herramienta como apoyo a la evaluación respiratoria, al examen físico y al seguimiento clínico del paciente.

MARCO NORMATIVO CHILENO

La normativa sanitaria chilena establece que las acciones vinculadas a la atención de salud deben desarrollarse bajo criterios de calidad, continuidad, seguridad y adecuado registro clínico (Ley 20.584, 2012). Desde esta perspectiva, la incorporación de tecnologías de apoyo a la evaluación clínica puede contribuir a mejorar la oportunidad, trazabilidad y pertinencia de las decisiones asistenciales, siempre que su uso se encuentre delimitado por estándares de formación, competencia, supervisión y registro. Un precedente regulatorio nacional se observa en la ecografía obstétrico-ginecológica realizada por matronas y matrones en atención primaria, para la cual el Ministerio de Salud aprobó estándares específicos de formación (Resolución Exenta 384, 2018).

El rol del kinesiólogo en unidad de paciente crítico está definido en la Guía de Funcionamiento y Organización de Unidad de Paciente Crítico Adulto del Ministerio de Salud de Chile (Resolución Exenta 514, 2020), declara entre sus funciones profesionales la de “entregar cuidados cardiorrespiratorios y neuromusculares, con colaboración activa en ventilación mecánica y terapia respiratoria”. Lo anterior reafirma la pertinencia de este examen como parte de una competencia profesional del kinesiólogo en contexto de alta complejidad asistencial. Además, el decreto supremo 1082, que regula el ejercicio de la profesión en Chile, establece dentro de los recursos clínicos el uso de agentes físicos nombrando explícitamente el ultrasonido (Decreto Supremo 1082, 1958). Hoy en día esta herramienta se ha extendido a la evaluación física, asociado al avance tecnológico y el desarrollo de la kinesiólogía a nivel mundial como lo declara la *World Physiotherapy*, organización que representa a la profesión y de la cual Chile es miembro (*World Physiotherapy, 2020*).

Desde una perspectiva general, el Código Sanitario chileno (Decreto con Fuerza de Ley 725, 1968) delimita las actividades exclusivas del ejercicio médico, reservando a este la formulación de diagnósticos y pronósticos nosológicos. Al mismo tiempo, reconoce el ejercicio de profesiones de la salud distintas de la medicina, en la medida que sus intervenciones se desarrollen dentro de sus ámbitos de competencia y no constituyan actos médicos privativos.

Un pronunciamiento técnico-administrativo reciente del Ministerio de Salud de Chile, precisó que el uso de imágenes obtenidas por ultrasonido puede formar parte del proceso de evaluación kinesiológica, siempre que se inscriba dentro de los objetivos, competencias y responsabilidades

propias del quehacer profesional, y no tenga como finalidad la emisión de diagnósticos médicos (Ministerio de Salud Chile, 2025). Este pronunciamiento resulta concordante con lo planteado por el gremio profesional y refuerza la necesidad de delimitar el uso del ultrasonido desde una perspectiva de evaluación funcional, respetando los límites profesionales establecidos por la normativa vigente (Declaración Sobre Ecografía, 2023).

FORMACIÓN DE COMPETENCIA EN ULTRASONIDO PULMONAR

La formación constituye un elemento central para una práctica segura y una gobernanza efectiva. Esta necesidad formativa se alinea con una tendencia internacional que reconoce el uso de las imágenes de ultrasonido en fisioterapia como un ámbito emergente de interés curricular y profesional (Canadian Council of Physiotherapy University Programs, 2019; Gustafson Owen et al., 2022; S. Hayward, 2017; S. A. Hayward et al., 2018; Ntoumenopoulos et al., 2017, 2024; Smith et al., 2022, 2023; Whittaker et al., 2007).

El aprendizaje del ultrasonido pulmonar sigue una curva progresiva de adquisición de competencias, determinada por factores individuales, técnicos y contextuales, como la coordinación ojo-mano, la experiencia clínica previa y la exposición a distintos escenarios clínicos. En este caso específico, la competencia básica puede alcanzarse en un corto plazo cuando existe práctica deliberada, supervisión de tutores clínicos competentes y retroalimentación continua (Blehar et al., 2015; Fagley et al., 2015).

La formación en ultrasonido pulmonar debiese ser estructurada, de complejidad progresiva y contemplar al menos 3 fases para la formación inicial de competencia (Blehar et al., 2015; Hayward Melissa, 2015.; Mozzini et al., 2016; Pietersen et al., 2018; Section et al., 2009; Whittaker et al., 2019; Wong et al., 2020).

1) **Base teórica** con contenidos principales que debe incluir como mínimo física y bioefectos del ultrasonido, manejo del equipo, sonoanatomía torácica, artefactos, pleura y parénquima pulmonar, indicaciones clínicas y criterios de seguridad y registro.

2) **Práctica preclínica** en modelos o simuladores, orientada al manejo eficaz del equipo de ultrasonido, a la adquisición de destrezas de posicionamiento, manejo del transductor y obtención de ventanas acústicas adecuadas.

3) **Práctica clínica deliberada** con pacientes reales, mediante exámenes supervisados en contexto real considerando evaluación estructurada utilizando rúbricas, listas de chequeo o exámenes como el *Mini Clinical Evaluation Exercise* (Mini-CEX), bajo la guía de tutores o supervisores competentes (Amini et al., 2014; Blehar et al., 2015; Choi et al., 2017; Lewiss et al., 2015; Ma et al., 2017; L. A. Neindre, 2017; Pietersen et al., 2018).

Diversos estudios realizados con terapeutas respiratorios, han demostrado que la realización de 10 exámenes supervisados de ultrasonido pulmonar, serían suficientes para obtener niveles aceptables de concordancia entre los especialistas, mayor al 85% (Luo et al., 2025; See et al., 2016; Young et al., 2023). Este umbral constituye un punto de referencia razonable para comenzar a integrar la técnica de forma segura y confiable en la práctica clínica.

Se recomienda que la competencia se mantenga y desarrolle mediante la práctica deliberada autónoma, con trazabilidad de la experiencia con supervisión indirecta o asincrónica mediante portafolio o e-logbook, con auditorías periódicas. Estas estrategias forman parte de las recomendaciones internacionales de aseguramiento de calidad y privilegios clínicos (Denny et al., 2011; Fagley et al., 2015; SoR et al., 2023).

Como horizonte de calidad y gobernanza, la meta es consolidar programas universitarios formales. Como referente jurídico y de gobernanza en Chile, podemos citar la resolución ministerial que aprueba los estándares de formación en ultrasonido obstétrico-ginecológico para matronas de atención primaria de salud, que fija como mínimo 200 horas de formación (100 teóricas y 100 prácticas), exige docentes con al menos tres años de experiencia y establece que los programas sean impartidos por universidades (Resolución Exenta 384, 2018).

Otra referencia relevante es el pronunciamiento jurídico ministerial que reconoce la factibilidad del uso de ecografía por profesionales no médicos, siempre que se restrinja a su ámbito de competencia, exista capacitación específica y se establezcan mecanismos de supervisión y validación profesional cuando corresponda (Memorándum A15/978, 2019). En dicho pronunciamiento, referido a tecnólogos médicos con mención en radiología e imagenología, se menciona una capacitación principalmente práctica de al menos seis meses. Este criterio puede vincularse con el marco general de los programas de perfeccionamiento del personal de salud, regulados por el Decreto Supremo N.º 32, que los define como actividades orientadas al desarrollo de competencias vinculadas al desempeño profesional, con una duración entre 160 y 1.920 horas cronológicas (Ley 19.664, 2001).

En conjunto, estos antecedentes, ofrecen un modelo replicable de gobernanza para diseñar e implementar programas universitarios más amplios que, además del pulmón y la pleura, incorporen de manera progresiva la evaluación de los músculos respiratorios y de la vía aérea, cuando sea pertinente, para la evaluación y el seguimiento clínico.

RECOMENDACIONES SOBRE COMUNICACIÓN Y REGISTRO CLINICO EN ULTRASONIDO PULMONAR KINESIOLÓGICO

Comunicación con el paciente: Cuando el ultrasonido se emplea como parte del examen físico funcional, no orientado a diagnóstico ni pronóstico, no se requiere consentimiento informado; basta el asentimiento verbal y una explicación breve del propósito evaluativo. Si la exploración guiase procedimientos invasivos o sea sustento para decisiones terapéuticas de riesgo, rige el consentimiento informado conforme al artículo 14 de la Ley 20.584, con las excepciones de urgencia que contempla la misma ley (Ley 20.584, 2012) . Esta práctica debe ser coherente con el carácter descriptivo y funcional del informe clínico del kinesiólogo.

Comunicación de hallazgos relevantes: La comunicación de hallazgos relevantes derivados del uso de ultrasonido forma parte del proceso asistencial y se orienta a la seguridad del paciente, la continuidad de la atención y la calidad en salud. Se considerarán relevantes aquellos hallazgos que puedan implicar deterioro clínico, cambios respecto a evaluaciones previas o que requieran modificar la conducta terapéutica. En estos casos, el profesional deberá comunicar la información de manera oportuna y directa al médico tratante o al equipo clínico responsable, priorizando la comunicación verbal inmediata en situaciones de riesgo. Este proceso se enmarca en los principios de acceso, oportunidad y calidad establecidos en la normativa sanitaria nacional, así como en la obligación de garantizar la continuidad de la atención y el adecuado flujo de información clínica (Ley 20.584, 2012). Es independiente del registro clínico estructurado, el cual debe realizarse de forma complementaria según los estándares definidos.

Registro clínico estructurado: Cuando la evaluación con ultrasonido se considera clínicamente relevante, debiese registrarse en la ficha clínica de manera estructurada. Como mínimo, debiese incluir: indicación y contexto clínico; técnica (transductor, zonas/ventanas exploradas, posición del paciente y limitaciones); hallazgos en lenguaje descriptivo-estructural; interpretación funcional vinculada a objetivos kinesiológicos; conducta o plan terapéutico derivado del hallazgo; fecha y hora; identificación del operador y del supervisor, si corresponde. Este estándar, armoniza con las guías de

reporte de ultrasonido clínico, que promueven la adopción de formatos mínimos y consistentes, para evitar confusión con informes de otras especialidades clínicas (Liu Rachel et al., 2018)

ALMACENAMIENTO Y USO DE IMÁGENES

No es obligatorio grabar imágenes en la práctica funcional del examen físico, sin embargo, si se decide capturarlas por razones clínicas, docentes o de calidad, deben incorporarse a los sistemas institucionales autorizados, como el sistema de archivo y comunicación de imágenes o *Picture Archiving and Communication System* (PACS) (Strickland, 2000), que guarda, distribuye y permite visualizar los estudios dentro del hospital, o un archivo neutral del proveedor (VNA), que conserva las imágenes y sus datos de manera independiente del fabricante y a lo largo del tiempo. Ambos sistemas operan bajo el estándar *Internacional de la Digital Imaging and Communications in Medicine* (DICOM), que define el formato de la imagen y los metadatos clínicos esenciales que incluye la identificación del paciente, fecha y hora, equipo, zona explorada, operador entre otros. Por ello, su archivo, debe hacerse en DICOM, con metadatos mínimos completos, control de accesos por rol, bitácoras de auditoría y cifrado tanto en tránsito como en reposo, evitando formatos “suelos” (p. ej., JPG en carpetas personales) o el uso de mensajería no institucional.

Si la institución requiere conservar evidencia, las recomendaciones internacionales sugieren almacenar “imágenes clave” representativas del hallazgo y adjuntar un reporte clínico breve y estructurado vinculado al episodio, respetando políticas de retención, con capacidad de auditoría periódica y revisión por pares (ESR-EFSUMB., 2013).

En Chile, las imágenes y registros forman parte de la ficha clínica y están protegidos por el régimen de derechos y deberes del paciente; el acceso debe ser por rol y necesidad asistencial. Toda reutilización para fines docentes o de publicación, requiere desidentificación, consentimiento informado y autorización institucional, garantizando la confidencialidad exigida por la ley de derechos y deberes de los pacientes (Ley 20.584/2012).

5. CONCLUSIÓN Y ALCANCES DEL DOCUMENTO

El presente documento constituye un punto de partida hacia una gobernanza kinesiológica moderna, sustentada en la evidencia, la responsabilidad social y la colaboración institucional estableciendo un marco de referencia para el uso del ultrasonido pulmonar dentro del proceso clínico kinesiológico en Chile, enmarcado dentro de las competencias específicas de la disciplina y respetando los límites

legales de la profesión, reconoce este examen como un recurso práctico, útil y seguro, con alto potencial de desarrollo y uso en la evaluación clínica de los pacientes con enfermedad crítica.

Este grupo de autores reconoce como un elemento clave para su uso clínico responsable, una formación estructurada y acreditada, basada en estándares reconocidos y validados. Propone como guía para asegurar la calidad formativa, las referencias jurídicas y normativas que ha emitido el ministerio de salud chileno en la última década en relación a la regulación de su uso y gobernanza en profesiones de salud afines a la medicina (Resolución Exenta 384, 2018; Memorándum A15/978, 2019)

Más allá de proponer lineamientos operativos, este texto expresa una posición disciplinar, la de una kinesiología que asume la responsabilidad de autorregular su propio ejercicio y de establecer estándares que aseguren competencia, pertinencia y transparencia en el uso de tecnologías clínicas. En este sentido, la gobernanza profesional no solo regula la práctica, sino que configura el modo en que la disciplina se reconoce a sí misma dentro del sistema de salud. El ultrasonido pulmonar no solo amplía el campo de acción del kinesiólogo, sino que refleja la madurez de una disciplina capaz de integrar tecnología, conocimiento y ética en un mismo acto clínico.

El proceso de desarrollo, aceptación y regulación normativa del uso del ultrasonido pulmonar en el ámbito kinesiológico, en coherencia con los principios establecidos en este documento, sin duda requerirá el compromiso institucional y la cooperación intersectorial. La participación activa del Colegio de Kinesiólogos de Chile, las sociedades científicas, las asociaciones de profesionales y las instituciones formadoras, será determinante para consolidar estándares formativos, fortalecer los mecanismos de certificación y promover la generación de evidencia aplicada. Esta articulación no solo facilitará la incorporación clínica del ultrasonido pulmonar dentro del proceso kinesiológico, sino que también contribuirá a su legitimación progresiva dentro del marco regulatorio y del sistema de salud chileno.

6. LIMITACIONES

Este documento presenta limitaciones que deben ser consideradas en su interpretación y aplicación. El proceso de consenso no se estructuró mediante una metodología Delphi formal con rondas iterativas y criterios de acuerdo predefinidos, lo que puede afectar la reproducibilidad y trazabilidad del desarrollo.

Asimismo, el panel de autores, aunque con experiencia relevante en el ámbito clínico, académico y de gestión en cuidados críticos, corresponde a un grupo acotado, lo que podría no capturar íntegramente la heterogeneidad de prácticas y contextos a nivel nacional.

Por último, las recomendaciones se fundamentan principalmente en evidencia internacional adaptada al contexto chileno, por lo que su implementación podría beneficiarse de procesos adicionales de validación local en distintos escenarios asistenciales.

7. VIGENCIA

El presente documento tendrá una vigencia de 5 años desde su publicación. Se recomienda su revisión y actualización antes de este plazo en caso de: (a) cambios significativos en la normativa legal chilena relacionada; (b) publicación de nuevas guías internacionales de referencia; (c) aparición de evidencia científica que modifique sustancialmente las recomendaciones contenidas. El Grupo de Interés en Ecografía en Kinesiología en conjunto con el Colegio de Kinesiólogos de Chile será responsable de coordinar el proceso de actualización.

8. REFERENCIAS

- Amini, R., Adhikari, S., & Fiorello, A. (2014). Ultrasound Competency Assessment in Emergency Medicine Residency Programs. *Academic Emergency Medicine*, 21(7), 799–801. doi: 10.1111/acem.12408
- Blehar, D. J., Barton, B., & Gaspari, R. J. (2015). Learning Curves in Emergency Ultrasound Education. *Academic Emergency Medicine*, 22(5), 574–582. doi: 10.1111/acem.12653
- Brat, R., Yousef, N., Klifa, R., Reynaud, S., Shankar Aguilera, S., & De Luca, D. (2015). Lung ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. *JAMA Pediatrics*, 169(8). doi: 10.1001/JAMAPEDIATRICS.2015.1797,
- British Medical Ultrasound Society. (2023). *Guidelines for Professional Ultrasound Practice* (Eighth edition). Retrieved from file:///Users/juanlee/Desktop/2023-SoR-and-BMUS-guidelines-8th-Ed.pdf
- Canadian Council of Physiotherapy University Programs. (2019). *National Physiotherapy Entry-to-Practice Curriculum Guidelines*. Retrieved from [https://www.ccpup.ca/jobs_docs/1620912656CCPUP_guidelines2019_final_0623DIGITAL%20\(1\).pdf](https://www.ccpup.ca/jobs_docs/1620912656CCPUP_guidelines2019_final_0623DIGITAL%20(1).pdf)
- Choi, Y. J., Jung, J. Y., Kwon, H., & Volpicelli, G. (2017). Effectiveness of education in point-of-care ultrasound-assisted physical examinations in an emergency department: A before-and-after study. *Medicine (United States)*. doi: 10.1097/MD.00000000000007269
- Declaración Sobre Ecografía, (2023). Retrieved from https://www.ckch.cl/wp-content/uploads/2023/10/declaracion-final_DSV.pdf
- Conner, S. M., Anstey, J. E., Thomas, M. K., Carney, P. A., Fiore, M. D., Little, C. E., Jensen, T. P., & Piro, K. M. (2025). Perspectives on Point-of-Care Ultrasonography Credentialing and Privileging: A Qualitative Study. *JAMA Network Open*, 8(10). doi: 10.1001/JAMANETWORKOPEN.2025.38759
- Demi, L., Wolfram, F., Klersy, C., De Silvestri, A., Ferretti, V. V., Muller, M., Miller, D., Feletti, F., Wełnicki, M., Buda, N., Skoczylas, A., Pomiecko, A., Damjanovic, D., Olszewski, R., Kirkpatrick, A. W., Breikreutz, R., Mathis, G., Soldati, G., Smargiassi, A., ... Perrone, T. (2023). New International Guidelines and Consensus on the Use of Lung Ultrasound. *Journal of Ultrasound in Medicine*, 42(2), 309–344. doi: 10.1002/JUM.16088
- Denny, D. N. M., Fox, D. K., Gillbe, D. C., Harrop-Griffiths, D. A. W., Jones, D. M., Love, D. N., MacNaughton, D. P., McWilliams, D. R., Nicholls, D. B., Nightingale, D. P., Pilcher, D. J., Price, D. S., Sloan, M. J., & Ward, D. S. (2011). *Ultrasound in anaesthesia and intensive care: a guide to training*. doi: 10.21466/G.UIAAIC-.2011
- Di Serafino, M., Dell’Aversano Orabona, G., Caruso, M., Camillo, C., Viscardi, D., Iacobellis, F., Ronza, R., Sabatino, V., Barbuto, L., Oliva, G., & Romano, L. (2023). Point-of-Care Lung Ultrasound in the Intensive Care Unit—The Dark Side of Radiology: Where Do We Stand? *Journal of Personalized Medicine*, 13(11), 1541. doi: 10.3390/JPM13111541
- Díaz-Gómez, J. L., Mayo, P. H., & Koenig, S. J. (2021). Point-of-Care Ultrasonography. *New England Journal of Medicine*, 385(17), 1593–1602. doi: 10.1056/NEJMRA1916062
- ESR, & EFSUMB. (2013). Joint ESR-EFSUMB recommendation on archiving and reporting ultrasound examinations. *Insights Imaging*, 4(5), 525. doi: 10.1007/S13244-013-0263-7
- Fagley, R. E., Haney, M. F., Beraud, A. S., Comfere, T., Kohl, B. A., Merkel, M. J., Pustavoitau, A., Von Homeyer, P., Wagner, C. E., & Wall, M. H. (2015). Critical care basic ultrasound learning goals for American anesthesiology critical care trainees: Recommendations from an expert group. *Anesthesia and Analgesia*. doi: 10.1213/ANE.0000000000000652
- Decreto con Fuerza de Ley 725, Pub. L. No. 725, Biblioteca del congreso Nacional (1968). Retrieved from <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5595>

- Ley 19.664, Pub. L. No. Decreto N° 32 Ley 19.664, Biblioteca del congreso Nacional (2001). Retrieved from https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=184911&utm_source=chatgpt.com
- Ley 20.584, Pub. L. No. 20.584, Biblioteca del Congreso Nacional (2012). Retrieved from <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348>
- Guevarra, K., & Greenstein, Y. (2025). Point-of-Care Ultrasonography in the Critical Care Unit: An Update. *Current Cardiology Reports*, 27(1), 54. doi: 10.1007/S11886-024-02187-3
- Gustafson Owen, Hayward Simon, & Helmsley Alex. (2022). Association of Chartered Physiotherapists in Respiratory Care position statement: Physiotherapists use of lung ultrasound. *ACPRC Journal*, 53(2), 147–150. Retrieved from <https://www.acprc.org.uk/acprc-journal/editions/2021-journal-vol-53-issue-2/association-of-chartered-physiotherapists-in-respiratory-care-position-statement-physiotherapists-use-of-lung-ultrasound/>
- Hassan, R., Mohamed, A., Goffi, A., & Levinson, A. (2025). Use of Point-of-Care Ultrasound for the Assessment and Management of Mechanically Ventilated Patients. *Critical Care Clinics*, 41(3), 541–553. doi: 10.1016/j.ccc.2025.02.005
- Hayward, L. M., Markowski, A. M., Steiner, B. U. K., Maitland, M. E., Watkins, M. K., Manske, R. C., & Beneck, G. J. (2025). Point of care ultrasonography in physical therapists' clinical practice: a clinical perspective. *The Journal of Manual & Manipulative Therapy*, 33(4), 334. doi: 10.1080/10669817.2025.2470460
- Hayward, M., Chan, T., & Healey, A. (2015). Dedicated time for deliberate practice: one emergency medicine program's approach to point-of-care ultrasound (PoCUS) training. *CJEM*, 17(5), 558–561. doi: 10.1017/CEM.2015.24
- Hayward, S. (2017). Making Waves: Lung Ultrasound and Physiotherapy Practice. *Physiotherapy Practice and Research*, 38, 71–72. doi: 10.3233/PPR-170090
- Hayward, S. A., & Janssen, J. (2018). Use of thoracic ultrasound by physiotherapists: a scoping review of the literature. *Physiotherapy (United Kingdom)*, 104(4), 367–375. doi: 10.1016/J.PHYSIO.2018.01.001,
- Laursen, C. B., Clive, A., Hallifax, R., Pietersen, P. I., Asciak, R., Davidsen, J. R., Bhatnagar, R., Bedawi, E. O., Jacobsen, N., Coleman, C., Edey, A., Via, G., Volpicelli, G., Massard, G., Raimondi, F., Evison, M., Konge, L., Annema, J., Rahman, N. M., ... Maskell, N. (2021). European Respiratory Society statement on thoracic ultrasound. *European Respiratory Journal*, 57(3), 20. doi: 10.1183/13993003.01519-2020
- Le Neindre, A., Hansell, L., Wormser, J., Gomes Lopes, A., Diaz Lopez, C., Romanet, C., Choukroun, G., Nguyen, M., Philippart, F., Guinot, P. G., Buscher, H., Bouhemad, B., & Ntoumenopoulos, G. (2023). Thoracic ultrasound influences physiotherapist's clinical decision-making in respiratory management of critical care patients: a multicentre cohort study. *Thorax*, 78(2), 169–175. doi: 10.1136/THORAXJNL-2021-218217
- Leech, M., Bissett, B., Kot, M., & Ntoumenopoulos, G. (2015). Lung Ultrasound for Critical Care Physiotherapists: A Narrative Review. *Physiotherapy Research International*, 20(2), 69–76. doi: 10.1002/pri.1607
- Lewis, R. E., Chan, W., Sheng, A. Y., Soto, J., Castro, A., Meltzer, A. C., Cherney, A., Kumaravel, M., Cody, D., & Chen, E. H. (2015). Research Priorities in the Utilization and Interpretation of Diagnostic Imaging: Education, Assessment, and Competency. *Academic Emergency Medicine*, 22(12), 1447–1454. doi: 10.1111/acem.12833
- Lichtenstein, D. A., & Access, O. (2014). Lung ultrasound in the critically ill. *Annals of Intensive Care*, 4(1), 1. doi: 10.1186/2110-5820-4-1
- Liu Rachel, Blaivas Mike, & Moore Chris. (2018). *Emergency Ultrasound Standard Reporting Guidelines (ACEP)*.
- Luo, L., Weiss, T., Zorce, A. D., Mirza, S., Rintz, J., Chen, X., & Li, J. (2025). Lung Ultrasound Training for Respiratory Therapists. *Respiratory Care*, 70(7). doi: 10.1089/RESPCARE.12291

- Ma, I. W. Y., Arishenkoff, S., Wiseman, J., Desy, J., Ailon, J., Martin, L., Otremba, M., Halman, S., Willemot, P., Blouw, M., Azzam, K., Balan, M., Card, S. E., Cessford, T., Chan, B., Cotton, D., Gebhardt, C. R., Gibson, N. E., Gray, C. J., ... Tom, S. (2017, September 11). Internal Medicine Point-of-Care Ultrasound Curriculum: Consensus Recommendations from the Canadian Internal Medicine Ultrasound (CIMUS) Group. *Journal of General Internal Medicine*, 32(9), 1–6. doi: 10.1007/s11606-017-4071-5
- Ma, I. W. Y., Francavilla, M. L., Nomura, J. T., Kielski, A., Fernandez, F., Piro, K., Liu, R., Valenzuela, J., Toland, M., Koehler, J., Cohen, G., Eid, M., Choi, W., Nolan, J. D., Ferre, R. M., McBee, M. P., Kummer, T., Lanspa, M. J., Brown, J. Q., ... Bottemiller, A. (2025). Governance Considerations for Point-of-Care Ultrasound: a HIMSS-SIIM Enterprise Imaging Community Whitepaper in Collaboration with AIUM. *Journal of Imaging Informatics in Medicine*, 38(5), 2585–2599. doi: 10.1007/S10278-024-01365-7
- Resolución Exenta 384, Pub. L. No. Resolución Exenta N° 384 (2018).
- Memorándum A15/978, Pub. L. No. A15/N°978, Ministerio de Salud Chile (2019).
- Resolución Exenta 514, (2020). Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.17388400>
- Ministerio de Salud Chile. (2025). *Pronunciamento Ministerio de Salud de Chile 2025* (OIRS N°2998124). Chile: Zenodo. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18367353>
- Decreto Supremo 1082, Biblioteca del Congreso Nacional (1958). Retrieved from <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=259863&idParte=>
- Mongodi, S., Bouhemad, B., Orlando, A., Stella, A., Tavazzi, G., Via, G., Iotti, G. A., Braschi, A., & Mojoli, F. (2017). Modified Lung Ultrasound Score for Assessing and Monitoring Pulmonary Aeration. *Ultraschall in Der Medizin*. doi: 10.1055/s-0042-120260
- Mongodi, S., Cortegiani, A., Alonso-Ojembarrena, A., Biasucci, D. G., Bos, L. D. J., Bouhemad, B., Cantinotti, M., Ciuca, I., Corradi, F., Girard, M., Gregorio-Hernandez, R., Gualano, M. R., Mojoli, F., Ntounenopoulos, G., Pisani, L., Raimondi, F., Rodriguez-Fanjul, J., Savoia, M., Smit, M. R., ... De Luca, D. (2025). ESICM—ESPNIC international expert consensus on quantitative lung ultrasound in intensive care. *Intensive Care Medicine*, 51(6). doi: 10.1007/S00134-025-07932-Y
- Mongodi, S., De Luca, D., Colombo, A., Stella, A., Santangelo, E., Corradi, F., Gargani, L., Rovida, S., Volpicelli, G., Bouhemad, B., & Mojoli, F. (2021). Quantitative Lung Ultrasound: Technical Aspects and Clinical Applications. *Anesthesiology*, 134(6), 949–965. doi: 10.1097/ALN.0000000000003757
- Mozzini, C., Maria, A., Pasini, F., Garbin, U., & Cominacini, L. (2016). Lung ultrasound in internal medicine: training and clinical practice Background. *Critical Ultrasound Journal*, 8(10). doi: 10.1186/s13089-016-0048-6
- Narula, J., Chandrashekhar, Y., & Braunwald, E. (2018). Time to Add a Fifth Pillar to Bedside Physical Examination. *JAMA Cardiology*, 3(4), 346. doi: 10.1001/jamacardio.2018.0001
- Neindre, L. A. (2017). *Diagnostic ultrasound (COURSE-02) ACUTE CARE DIAGNOSTIC ULTRASOUND: THORAX, DIAPHRAGM AND LIMB MUSCLE EVALUATION*. Retrieved from http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/congress/17/Courses/COURSE-02_CourseOutline-DiagnosticUltrasound-Update2.pdf
- Ntounenopoulos, G. (2015). Rehabilitation during mechanical ventilation : Review of the recent literature. *Intensive & Critical Care Nursing*, 1–8. doi: 10.1016/j.iccn.2015.02.001
- Ntounenopoulos, G., & Hough, J. (2014). Diagnostic thoracic ultrasound within critical care. *Journal of Physiotherapy*, 60(2), 112. doi: 10.1016/j.jphys.2014.03.001
- Ntounenopoulos, G., Ong, H. K., Toh, H. C., Saclolo, R. P., & Sewa, W. D. (2017). Evaluation of a pilot programme on diagnostic thoracic ultrasound curriculum for acute care physiotherapists. *Australasian Journal of Ultrasound in Medicine*. doi: 10.1002/ajum.12059
- Ntounenopoulos, G., Pizimolas, G., Mani, S., Hayward, S., & Lockstone, J. (2024). Lung Point of Care Ultrasound (POCUS) in Cardiorespiratory Physiotherapy and Respiratory Therapy Practices:

- Current Status and Future Directions. *POCUS Journal*, 9(2), 9–11. doi: 10.24908/POCUS.V9I2.17854
- Pietersen, P. I., Madsen, K. R., Graumann, O., Konge, L., Nielsen, B. U., & Laursen, C. B. (2018). Lung ultrasound training: a systematic review of published literature in clinical lung ultrasound training. *Critical Ultrasound Journal*, 10(1), 1–15. doi: 10.1186/S13089-018-0103-6/TABLES/3
- Raimondi, F., Migliaro, F., Corsini, I., Meneghin, F., Dolce, P., Pierri, L., Perri, A., Aversa, S., Nobile, S., Lama, S., Varano, S., Savoia, M., Gatto, S., Leonardi, V., Capasso, L., Carnielli, V. P., Mosca, F., Dani, C., Vento, G., & Lista, G. (2021). Lung ultrasound score progress in neonatal respiratory distress syndrome. *Pediatrics*, 147(4). doi: 10.1542/PEDS.2020-030528,
- Rodriguez-Fanjul, J., Jordan, I., Balaguer, M., Batista-Muñoz, A., Ramon, M., & Bobillo-Perez, S. (2020). Early surfactant replacement guided by lung ultrasound in preterm newborns with RDS: the ULTRASURF randomised controlled trial. *European Journal of Pediatrics*, 179(12), 1913–1920. doi: 10.1007/S00431-020-03744-Y,
- Section, S., & Information, F. (2009). Appendix 13: Intensive Care Ultrasound - Minimum Training Requirements for the Practice of Medical Ultrasound in Europe. *Ultraschall in Der Medizin - European Journal of Ultrasound*, 30(04), 414–417. doi: 10.1055/s-0029-1238244
- See, K. C., Ong, V., Wong, S. H., Leanda, R., Santos, J., Taculod, J., Phua, J., & Teoh, C. M. (2016). Lung ultrasound training: curriculum implementation and learning trajectory among respiratory therapists. *Intensive Care Medicine*, 42(1), 63–71. doi: 10.1007/s00134-015-4102-9
- Sepúlveda, P., Gallardo, A., Arriagada, R., Souza, B., Patroniti, N., & Battaglini, D. (2025). Weaning failure from mechanical ventilation: a scoping review of the utility of ultrasonography in the weaning process. *British Journal of Anaesthesia*, 135(5), 1441–1455. doi: 10.1016/j.bja.2025.02.024
- Smith, M., Hayward, S., & Innes, S. (2022). A proposed framework for point of care lung ultrasound by respiratory physiotherapists: scope of practice, education and governance. *Ultrasound Journal*, 14(1), 1–12. doi: 10.1186/S13089-022-00266-6/TABLES/3
- Smith, M., Innes, S., Wildman, S., & Baker, D. (2023). A proposed framework for point of care musculoskeletal ultrasound and ultrasound image-guided interventions by physiotherapists: scope of practice, education and governance. *The Ultrasound Journal*, 15(1). doi: 10.1186/S13089-023-00311-Y
- SoR, & BMUS. (2023). *Guidelines for Professional Ultrasound Practice v8*. Retrieved from <https://www.sor.org/getmedia/b447643c-923f-47f1-a392-14d84a422b0f/2023-SoR-and-BMUS-guidelines-8th-Ed>
- Soummer, A., Perbet, S., Brisson, H., Arbelot, C., Constantin, J.-M., Lu, Q., & Rouby, J.-J. (2012). Ultrasound assessment of lung aeration loss during a successful weaning trial predicts postextubation distress*. *Critical Care Medicine*, 40(7), 2064–2072. doi: 10.1097/CCM.0b013e31824e68ae
- Strickland, N. H. (2000). PACS (picture archiving and communication systems): filmless radiology. *Archives of Disease in Childhood*, 83(1), 82. doi: 10.1136/ADC.83.1.82
- The Chartered Society of Physiotherapy. (2022). *Point of care ultrasound in physiotherapy practice*. Retrieved from <https://www.csp.org.uk/professional-clinical/professional-guidance/point-care-ultrasound>
- Tierney, D. M., Boland, L. L., Overgaard, J. D., Huelster, J. S., Jorgenson, A., Normington, J. P., & Melamed, R. R. (2017). Pulmonary ultrasound scoring system for intubated critically ill patients and its association with clinical metrics and mortality: A prospective cohort study. *Journal of Clinical Ultrasound*. doi: 10.1002/jcu.22526
- Volpicelli, G., Elbarbary, M., Blaivas, M., Lichtenstein, D. A., Mathis, G., Kirkpatrick, A. W., Melniker, L., Gargani, L., Noble, V. E., Via, G., Dean, A., Tsung, J. W., Soldati, G., Copetti, R., Bouhemad, B., Reissig, A., Agricola, E., Rouby, J. J., Arbelot, C., ... Petrovic, T. (2012). International evidence-

- based recommendations for point-of-care lung ultrasound. *Intensive Care Medicine*, 38(4), 577–591. doi: 10.1007/s00134-012-2513-4
- Whittaker, J. L., Ellis, R., Hodges, P. W., Osullivan, C., Hides, J., Fernandez-Carnero, S., Arias-Buria, J. L., Teyhen, D. S., & Stokes, M. J. (2019). Imaging with ultrasound in physical therapy: What is the PT's scope of practice? A competency-based educational model and training recommendations. *British Journal of Sports Medicine*, 53(23), 1447–1453. doi: 10.1136/BJSPORTS-2018-100193
- Whittaker, J. L., Teyhen, D. S., Elliott, J. M., Cook, K., Langevin, H. M., Dahl, H. H., & Stokes, M. (2007). Rehabilitative Ultrasound Imaging: Understanding the Technology and Its Applications. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 37(8), 434–449. doi: 10.2519/jospt.2007.2350
- Wong, A., Galarza, L., & Duska, F. (2019). Critical Care Ultrasound: A Systematic Review of International Training Competencies and Program. *Critical Care Medicine*, 47(3), e256–e262. doi: 10.1097/CCM.00000000000003626
- Wong, A., Galarza, L., Forni, L., De Backer, D., Slama, M., Cholley, B., Mayo, P., McLean, A., Vieillard-Baron, A., Lichtenstein, D., Volpicelli, G., Arntfield, R., Martin-Loeches, I., Istrate, G. M., Duška, F., Galarza, L., De Backer, D., Slama, M., Cholley, B., ... Duška, F. (2020). Recommendations for core critical care ultrasound competencies as a part of specialist training in multidisciplinary intensive care: a framework proposed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). *Critical Care*, 24(1). doi: 10.1186/S13054-020-03099-8,
- World Health Organization. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health*. Retrieved from <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>
- World Health Organization. (2012). *Governance for health in the 21st century*. Organización Mundial de La Salud. Retrieved from <https://iris.who.int/items/4040d940-3058-4674-99f3-e534cf9ad810>
- World Physiotherapy. (2011). *International Society for Electrophysical Agents in Physiotherapy (ISEAP) | World Physiotherapy*. <https://World.Physio/Subgroups/Electrophysical>. Retrieved from <https://world.physio/subgroups/electrophysical>
- World Physiotherapy. (2020). *Definition of electrophysical Agents*. <https://World.Physio/Sites/Default/Files/2020-12/Definition-of-Epa.Pdf>. Retrieved from <https://world.physio/sites/default/files/2020-12/definition-of-epa.pdf>
- Young, A., Wu, D., Myslik, F., Burke, D., Stephens, M., & Arntfield, R. (2023). Acquisition and retention of lung ultrasound skills by respiratory therapists: A curriculum for respiratory therapists. *Canadian Journal of Respiratory Therapy: CJRT = Revue Canadienne de La Thérapie Respiratoire : RCTR*, 59, 26. doi: 10.29390/CJRT-2021-077

AUTORES

Kinesiólogo, Mg. Juan Enrique Lee Goic, Kinesiólogo Unidad de Paciente Crítico, Clínica INDISA, Magister Educación en Ciencias de la Salud Universidad San Sebastián. Director de la Asociación Nacional de Kinesiólogos Especialistas (DENAKE). Especialista en kinesiología intensiva DENAKE. Director Grupo de Interés de Ecografía en Kinesiología. Docente Universidad Andrés Bello. Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesiólogo, Mg. Patrick Sepúlveda Barisich, Kinesiólogo Unidad de Paciente Crítico, Hospital La Serena. Magister en Salud Pública Universidad de la Serena. Especialista en Kinesiología Intensiva - Kinesiología Respiratoria DENAKE. Presidente de la División de Kinesiología de la Sociedad chilena de Medicina Intensiva (DIKISOCHIMI). Miembro comité académico Grupo Interés en Ecografía en Kinesiología. Miembro Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesiólogo, Mg. Cecilia Villablanca Silva, Kinesióloga Unidad de Paciente Crítico, Hospital de Talagante, Magister en Kinesiología y Rehabilitación Universidad del Desarrollo. Miembro Comité Académico Grupo de Interés de Ecografía en Kinesiología, Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesiólogo, Mg. Alexis Esteban Silva Gutiérrez, Kinesiólogo, Mg. Alexis Esteban Silva. Jefe Kinesiología intrahospitalaria Hospital Regional de Ñuble, Chillán, Chile. Máster en gestión Sanitaria y Hospitalaria Universidad católica de Murcia, España. Docente especialidad médica en Anestesiología y Reanimación Universidad Católica de la Santísima Concepción. Especialista en kinesiología intensiva (DENAKE). Director Grupo de Interés de Ecografía en Kinesiología. Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesióloga, Mg. Javiera Aguilera Scarpati. Kinesióloga Clínica Universidad de los Andes, Santiago. Magister en Kinesiología y Rehabilitación Universidad del Desarrollo, Miembro Comité Académico Grupo de Interés de Ecografía en Kinesiología, Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

REVISORES

Kinesiólogo, Mg. Jorge Molina Blamey. Magíster de Gestión en Salud Universidad del Desarrollo, director carrera de kinesiología Universidad del Desarrollo, director de la Asociación Nacional de Kinesiólogos Especialistas (DENAKE), Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesiólogo, PhD. Jorge Fuentes Contreras. Doctor en *Rehabilitation Science* (Universidad de Alberta, Canadá). Profesor titular del Departamento de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule. Director del Departamento de Perfeccionamiento del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesiólogo, Mg. Sebastián Godoy Salinas. Kinesiólogo UPC Pediátrica Hospital San Pablo Coquimbo, Magister en Salud Pública, Especialista en Kinesiología Intensiva DENAKE, Coordinador Comité de Kinesiología y Fisioterapia de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos (SLACIP), Miembro Comité Académico Grupo de Interés de Ecografía en Kinesiología, Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesiólogo Mg. Ricardo Arriagada-Garrido. Kinesiólogo Unidad de Paciente Crítico Hospital Las Higueras, Talcahuano. Profesor asociado Universidad San Sebastián, Magister en Educación superior Universidad Andrés Bello. Especialista en kinesiología intensiva (DENAKE). Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesiólogo, Mg, PhD©. Felipe González Seguel. Profesor asociado Universidad del Desarrollo, Doctor en *Rehabilitation and Health Sciences* (Universidad de Kentucky). Especialista en kinesiología intensiva DENAKE. Miembro del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Kinesióloga Mg. Pierina Gallardo Inostroza. Magister en Salud Pública (Universidad de Chile), Asesora Técnica Departamento Regulaciones y Políticas Farmacia, Prestaciones de Salud y Medicina complementaria del Ministerio de Salud de Chile.

Doctor Marcelo Castro Salas, Médico radiólogo Universidad de Chile, Sub especialista radiología internacional. Docente radiología Universidad Andrés Bello. Jefe del servicio de radiología Clínica INDISA.

Dr. Sebastián Cerda Acevedo Médico internista Universidad Católica del Norte, Diplomado en Ultrasonido Clínico de Urgencias Universidad Católica, Proveedor certificado Point of Care Ultrasound de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI).

Abogado Mario Tellez Berghammer, Asesor Jurídico del Colegio de Kinesiólogos de Chile.